

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Avazova Durdona Erkinovna¹, Tojimatova Shahzoda Dilshod qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti “Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi,

²Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244581>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kitobxonlik madaniyati shakllantirish, o‘quvchilarda kitobga muhabbat uyg‘otish, bu orqali o‘quvchilardagi kitobxonlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning bugungi kundagi ahamiyati, kitobxonlikka berilayotgan e‘tibor haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik, audiokitob, mutolaa, madaniyat, boshlang‘ich sinf, ta‘lim, tarbiya, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования культуры чтения у младших школьников, привития у учащихся любви к книгам и тем самым развития у учащихся навыков чтения. Обсуждалась важность формирования культуры чтения сегодня, внимание, уделяемое чтению.

Ключевые слова: чтение, аудиокнига, чтение, культура, начальный класс, образование, воспитание, новаторство.

Abstract. This article covers the issues of forming a reading culture of primary school students, instilling a love of books in students, and thereby developing reading skills in students. The importance of the formation of reading culture today, the attention paid to reading was discussed.

Keywords: reading, audiobook, reading, culture, primary class, education, upbringing, innovation.

Kitobxonlik, kitobga muhabbat har qaysi davrlarda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmadan. Kitobxonlik madaniyati yuqori bo‘lgan jamiyatda ilm-fan, taqaddus yuqori darajada rivojlanadi. Har bir davrning o‘z ehtiyojidan kelib chiqib, kitobxonlik darajasi belgilangan. Binobarin, har qanday davlatning kuch-qudrati o‘z fuqarolarining ongliligi bilan belgilanar ekan, bunda albatta kitobxonlik masalasiga alohida e‘tibor berilgan. Bugungi kunda “Mutolaa madaniyati”, “Kitobxonlik madaniyati”, “O‘qish madaniyati” kabi atamalar bilan qo‘llanilib kelayotgan ijtimoiy hodisalar axborot olish madaniyatining tarkibiy qismlaridir.

O‘zbekistonda olib borilayotgan tub islohatlar mazmuni yosh avlodni ma‘naviy yetuk, intellektual salohiyatli barkamol avlod qilib tarbiyalashga qaratilgan. Kitobxonlik inqirozi nafaqat O‘zbekistondagi hodisa, qaysidir ma‘noda – u ba‘zida va ancha katta darajada rivojlangan G‘arb mamlakatlariga ham tegishlidir. Lekin hamma joyda, jamoatchilik anchadan beri muammoni hal qilish uchun jiddiy choralar ko‘rmoqdi. O‘qish va "kitobxon" milliy qadriyat sifatida tobora ko‘proq tan olinmoqda. Hammamiz bilamizki, kitob o‘qiydigan xalqlar o‘qishni yaxshi ko‘radigan bolalardan paydo bo‘ladi. Kitobxon xalq - rivojlanayotgan xalqdir. Zamonaviy sharoitda jamiyat taraqqiyotida bolalar kitobxonligi muammosi ommaviy tus olgan. Bolalar kitobxonligini maqsadli tashkil etish maktabning asosan boshlang‘ich maktabning

ustuvor vazifalaridan biri bo‘lishi kerak. Kitob o‘qish inson dunyoqarashini kengaytirib, bilimni oshiradi, fikrlash qobiliyatini yuksaltiradi. Yosh avlod bizning vatanimizning ertangi egalari, ularning bilimli, aqlli, manan yetuk qilib tarbiyalashda ota-onalarining, ustozlarning o‘rni beqiyosdir, “Yoshlikda olingan bilim, toshga o‘yilgan naqsh kabidir” deb bejizga aytilmagan bolalar yoshlik dan ota-onalarining aytgan alla, ertak, hikoyalarini maktabda boshlang‘ich sinfda o‘zlari o‘qishni boshlagan hikoya ertaklar orqali kitob, kitob mutolaasi dunyosiga kirib boradilar. Shu sababli bu davrlar bolalarda alohida e‘tiborni talab qiladi. Bu davrda bolada poydevor shakllana boshlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘yinqaroq, ko‘proq kompyuter o‘yinlari, telefon o‘ynashni yoqtirishadi, ota-onalari bolalarini kitob o‘qishlarini xohlashdi. Ota-onalar bolalariga zamonaviy texnologiyalardan foydalanib audio ertaklar, rasmi kitoblar quyib berishlari maqsadga muvofiqdir. Kitobxon o‘quvchilarning dunyoqarashi keng bo‘ladi va ularda empatiya shakllanib boradi. Empatiya bu insonlarning ruhiy holatini tushuna olish va shunga mos harakatlanishdir. Sababi har bir kitob qahramoni bir alohida dunyo bo‘ladi, kitobxon mutolaa chog‘ida shu dunyoga juda yaqin keladi va shu qahramonlarning ruhiyatini anglaydi. Bolalarning kitobga bo‘lgan qiziqishlarini va undan foydalanishning eng oddiy malakalarini tarbiyalash maqsadida boshlang‘ich sinflarda har bir sinfdada kitobxonlar burchagi tashkil etish mumkin. Kitobxonlar burchagi o‘zining tashqi ko‘rinishi bilan bolalarni o‘ziga jalb qilishi kerak. Kitobxonlar burchagiga bolalar hayotidan, ertaklardan olingan rasmlardan osib qo‘yish ham mumkin. Shoir va yozuvchilarning, masalan, Q.Muhammadiy, P.Mo‘min, E.Vohidov, A.Oripov va boshqalarning portretlarini osib qo‘yish mumkin. Bu adiblar bilan ularning yozgan asarlari haqida ularning kitoblarini bolalarga o‘qib berayotgan vaqtda tanishtirib boradi. Har bir sinf uchun alohida kitoblar tanlanadi. Qo‘shimcha adabiyotlar ham o‘qituvchi tomonidan tanlanib, kitob javonida saqlanadi. Bolalarda kitobxonlikni shakllantirishda yaxshi namuna bo‘la olish ham muhim. Mamlakatimiz bo‘ylab “Yosh kitobxon”, “Eng faol kitobxon guruh”, “Eng kitobxon oila” tanlovlarining tashkil qilinishi va g‘olib kitobxonlar turli darajadagi qimmatbaho sovg‘alar bilan taqdirlanishi, yirik nashriyotlar tomonidan o‘zbek xalqi va jahon adabiyotining durdona asarlari qayta tahrirlanib, yanada sifatli nashr etilishi, ijtimoiy-ma‘naviy ko‘makka muhtoj fuqaro va oilalarga badiiy-estetik salmoqdor kitoblar, badiiy adabiyotlarning tuhfa qilinishi ushbu qonunlarda belgilangan vazifalar ijrosi bo‘lishi bilan bir qatorda aholi, xususan, yosh avlodning mutolaa madaniyatini kamol toptirishga, ma‘naviy-ma‘rifiy tafakkurini yuksaltirishga keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta‘lim-tarbiya berishdagi vazifalarning asosiy qismi o‘qish darsida amalga oshiriladi. Bolalar o‘qish darslarida to‘g‘ri, tez, ongli o‘qishga o‘rgatiladi.

Demak, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish murakkab pedagogik jarayon. Uning samarali tashkil etilishi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilaridan ushbu jarayonga maqsadli, tizimli yondashishni talab etadi. Binobarin, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarda kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonining pedagogik-psixologik asoslari, tashkiliy-metodik talablaridan yetarli darajada xabardor bo‘lsalargina kutilgan natijani qo‘lga kiritish mumkin. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishda bu boradagi mavjud ahvoldan, qolaversa, mazkur jarayonning samarali kechishiga xizmat qiladigan omillar, ularning pedagogik-psixologik ta‘siridan ham xabardor bo‘lishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish” Baxriddinova Yulduz Abror qizi, Rahimova Gulbahor Qarshiyevna”.

2. CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH ISSN: 2181-2489 VOLUME 1 | ISSUE 1 | 2021 88 UZBEKISTAN | www.caajsr.uz. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida madaniy Dunyoqarash elementlarini shakllantirishda kitobxonlikdan foydalanish”. Nafisa gulummatovna o‘razova. 2023.
3. Қаюмхўжаева Ё. Ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантириш имкониятлари. – Т.:А. Қодирий номидаги Тошкент давлат маданият институти, 2007. – 12-б.
4. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 1387. “BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KITOBXONLIK KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH”. Djurabayeva Z, Alixonova M.S.